

BISA NG PAGGAMIT NG BILINGGUWAL NA SUPPLEMENTAL NA KAGAMITANG PAMPAGTUTURO SA ASIGNATURANG MATEMATIKA

Mario L. Gustilo JR., Ph.D.

*Bartolome Sangalang National High School, Guimba, Nueva Ecija, Philippines
Institute of Graduate and Professional Studies, Lyceum-Northwestern University
Dagupan City, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15344571>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglayon na alamin ang bisa ng paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika sa mga mag-aaral ng *Alternative Learning System (ALS)*. Kabilang sa aspeto ng pag-aaral na ito ang mga datos na nakuha mula sa isinagawang *pre-test at post-test* gamit ang binuong bilingguwal na *supplemental* na kagamitan. Lumabas sa pag-aaral na may mga mag-aaral (*control group*) na nakaiintindi ng asignaturang matematika gamit ang wikang Ingles, samantala may mga mag-aaral (*experimental group*) din na kinakailangan ng interbensiyon para mas mapataas ang kanilang antas ng kaalaman sa matematika. Buhat sa resulta ng *pre-test*, bumuo ang mananaliksik ng bilingguwal na *Learning Activity Sheet (LAS)*. Ito ay sinuri ng mga eksperto batay sa nilalaman at wikang ginamit. Makikita sa resulta na tumaas ang iskor sa post-test ng mga mag-aaral sa ALS matapos gamitin ang bilingguwal na LAS. May makabuluhang pagkakaiba sa kakayahan ng mga mag-aaral sa Matematika bago at pagkatapos gamitin ang bilingual na kagamitan, lalo na sa *experimental group*, na nagpakita ng mas malaking *improvement* batay sa napakababang *p-value*. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng bilingguwal na *supplemental* ay nagkaroon ng positibong epekto sa *learning outcomes* sa Matematika. Ipinanukala na bumuo ng kagamitang suplemental na *Learning Activity Sheet (LAS)* para sa pagpapahusay ng mga kasanayan ng mga mag-aaral. Upang makabuo ng epektibong LAS, ipinanukala na bumuo ng isang pagsasanay para sa pagdidisenyo ng *supplemental* na kagamitan na ito.

Keywords: *bilingual education, Mathematics instruction, Learning Activity Sheet, ALS learners, instructional materials*

PANIMULA

Isa sa mga pinakamahalagang elemento upang mapaunlad ang isang bansa ay ang pagtutok sa sistema ng edukasyon. Sa Pilipinas, patuloy na ipinatutupad ang Mother Tongue Based-Multilingual Education (MTB-MLE) na naglalayong mapagtibay ang unang wika ng mga mag-aaral. Naniniwala ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd, 2009) at iba pang pananaliksik (Walter & Dekker, 2011) na ang mga bata na may matibay na pundasyon sa kanilang unang wika ay mas mabilis na natututo, partikular sa pagbasa at pagsulat. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na ang mga mag-aaral na gumagamit ng wikang gamay nila ay nagiging mas aktibo, mahusay, at mabilis sa pagkatuto ng mga aralin sa paaralan. Dahil gamay ng mga bata ang wikang ginagamit sa paaralan, mas mabilis nilang natututuhan ang mga aralin.

Ayon sa artikulo XIV, Seksyon 7 ng 1987 Kontitusyon ng Pilipinas:

“for purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino, and otherwise provided by law, English. The regional language are the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein.”

Binanggit ni Aldaba (1996) sa kanyang artikulo na “Matematiks sa Filipino” na ipinag-utos na ang pambansang lenggwahe ay Filipino, at ang wikang ito ay dapat pagyamanin at palawakin base sa mga *dialect* na ginagamit na sa bansa. Subalit, sa kabila ng pag-uutos na gamitin ang wikang Filipino sa kalakalan, paaralan, at pamahalaan, nananatili pa rin ang Ingles bilang opisyal na lenggwahe ng bansa. Sa katunayan, ang 1987 *Bilingual Policy* ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at *Sports* ay nag-uutos na ang agham at matematiks ay dapat ituro sa wikang Ingles, samantalang ang iba pang mga subject ay ituturo sa Filipino. Bagaman at maraming paaralan ang sumusunod sa ipinag-uutos na ito, malakas pa rin ang pagtutol ng maraming sektor, lalo na sa mga paaralan sa kabisayaan sapagkat maraming edukador ang naniniwala na malaki ang ambag ng wikang gamay ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto.

Tunay na malaki ang gampanin ng wika sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Kahit gaano kabihasa ang guro sa wikang ginagamit niya sa pagtuturo, kung ang mga mag-aaral ay hindi ito naiintindihan, magiging mabagal ang proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa Pilipinas, wikang Filipino ang *lingua franca* ng mga Pilipino. Samakatuwid, ito ang wikang alam at gamay ng mga Pilipino. Ito nararapat ang gawing wikang panturo nang sa gayon ay mas mabilis maintindihan ng mga mag-aaral ang leksiyon higit lalo sa asignaturang sipnayan o matematika. Ayon sa resulta ng isinagawang pandaigdigang pag-aaral ng *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) na *Program for International Student Assessment* (PISA) noong 2018, sa asignaturang matematika, pang 73 ang Pilipinas sa 75 na mga bansang lumahok. Nangangahulugan na isa ang bansang Pilipinas sa pinakamahina sa asignaturang matematika. Ayon naman sa inilabas na editoryal ng Pilipino Star Ngayon (2022), ganito rin ang lumalabas na *assessment* ng *World Bank* sa estudyanteng Pinoy --- mahina sa *math at science*. Ayon sa WB, isa sa apat na mag-aaral mula sa baitang lima ay salat ang kaalaman sa

matematika at apat sa limang 15-taong gulang na mag-aaral ay hindi makaintindi ng *basic mathematical concepts* gaya ng *fractions* at *decimals*. Bukod sa mga nararanasang gutom ng mga mag-aaral, kakulangan sa pasilidad ng paaralan, isa sa mga tinitignang anggulo ay ang wikang ginagamit sa pagtuturo.

Mainam na maging bukas ang mga guro ng matematika sa paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo hindi lang sa pagbibigay ng mga halimbawa sa pagpapaliwanag ng mga konsepto maging sa mga gawain o pagsusulit na ipinagagawa. Mahalagang salik na alam at nauunawaan ng mga mag-aaral ang wikang ginagamit ng kanilang guro sa pagtuturo nang sa gayon ay mas maging mabilis ang proseso ng pagkatuto ng mga aralin.

Malaki ang maitutulong ng paggawa ng *supplementary materials* partikular ang *Learning Activity Sheets* (LAS) sa mga mag-aaral higit lalo ang mga mag-aaral na naka-enrol sa *Alternative Learning System* (ALS). Ang LAS ay isang *supplemental* na kagamitan sa pagtuturo na nakapaloob ang mga gawain at paliwanag tungkol sa isang aralin. Ang bilingguwal na kagamitan sa pag-aaral na ito ay mahalagang bahagi ng suporta ng ALS-EST (Alternative Learning System-Education Skills Training) dahil pinahuhusay at pinabubuti nito ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto (*DepEd ALS-EST Handbook, 2019*). Para sa mas mabilis na pagproseso ng pagkatuto, nararapat lamang na isangkot ang wikang alam at gamay ng mga mag-aaral. Ayon sa *The Normal Lights Volume 12, No. 1* (2018), alinsunod sa mga pananaliksik at mungkahi ng UNESCO 2003 at *Summer Institute of Linguistics* (SIL) (2007), praktikal na gamitin ang alinmang wikang higit na gamay ng mga mag-aaral, kung saan sila higit na bihasa. Ang mga kagamitan ay binuo at ibinigay para sa mga mag-aaral ng ALS nang sa gayon ay makita ang epekto ng bilingguwal na suplemental na kagamitan partikular sa asignaturang Matematika.

Binanggit ni De Guzman (2022) sa kanyang pag-aaral, ang *Alternative Learning System* o ALS ay alternatibong pamamaraan ng Kagawaran ng Edukasyon upang matulungan na makapagtapos ng pag-aaral ang mga kabataan at matatanda na hindi pa nakapagtapos ng *Basic Education*. Ito ay tugon din sa *RA 9155 EFA Goal 2015* na dapat lahat ay makapag-aral at marunong magbasa, umintindi ng binabasa, magsulat at magkuwenta. Binanggit ni Briones (2022) ng dating kalihim ng Departamento ng Edukasyon, na kinakailangang dalhin ang edukasyon kung saan naroroon ang mga kababayang gustong matuto kahit anong edad o estado ng buhay. Naaayon ito sa layunin ng ALS na maibigay ang pormal na edukasyon sa mga lugar na hindi kadalasang naaabot nito kung saan itinuturo ng *Instructional Managers* (IMs) ang mga leksiyon gamit ang espesyal na modyul o serye ng mga aralin sa mga huminto sa pag-aaral bata man o matanda upang sila ay makasabay sa mga mag-aaral na nag-aaral sa pormal na paaralan.

Sa Dibisyon ng Nueva Ecija, labing-apat na paaralan ang naghahandog ng ALS-Senior High School. Kabilang dito ang apat na malalaking paaralan, ang Talavera *Senior High School*, Bongabon *Senior High School*, Nueva Ecija *High School-SHS*, at Cabiao *Senior High School*. Taun-taon ay patuloy na dumarami ang bilang ng mga mag-aaral na nag-ee enrol sa ALS dahil kailangan nilang pagsabayin ang kanilang pag-aaral at pagtatrabaho para makatulong sa pamilya. Malaki ang maitutulong ng *supplementary*

materials (LAS) na bubuoin ng mananaliksik para sa mga mag-aaral ng ALS. Sa mga paaralan na gumagamit ng wikang Filipino bilang pangunahing wika sa pagtuturo, ang mga supplemental na kagamitan sa pagtuturo sa wikang Filipino ay makatutulong sa pagpapaulad sa kasanayan sa wika at sa mas epektibong pagkatuto ng mga konsepto sa iba't ibang asignatura. Sa pag-aaral ni Magsombol (2021), napatunayan na ang paggamit ng *Mother Tongue-Based Language* ay mas epektibo kaysa sa paggamit ng *Non-Mother Tongue-Based Language* sa pagtuturo *problem solving* sa matematika. Dapat magtulungan ang mga tagaplano ng kurikulum, mga tagalathala at mga manunulat ng libro ng matematika kasama ang mga eksperto upang lumikha ng mga pamantayang teksto sa matematika gamit ang wikang gamay (Filipino) ng mga mag-aaral na nagtataguyod ng kahalagahan nito sa mga paaralan para sa mas mabilis na pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ang paggamit ng mga suplemental na kagamitan sa pagtuturo ng matematika gamit ang wikang Filipino ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika, anuman ang kanilang antas ng pagkatuto. Ang mga ito ay hindi lamang makatutulong sa pagpapalalim ng kanilang kaalaman sa matematika kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino.

Suliranin ng Pag-aaral

Ayon sa *World Bank*, isa sa apat na mag-aaral mula sa baitang lima ay salat ang kaalaman sa matematika at apat sa limang 15-taong gulang na mag-aaral ay hindi makaintindi ng *basic mathematical concepts* gaya ng *fractions* at *decimals*. Bukod sa mga nararanasang gutom ng mga mag-aaral, kakulangan sa pasilidad ng paaralan, isa sa mga tinitignang anggulo ay ang wikang ginagamit sa pagtuturo.

Sa tulong ng ilang mga pananaliksik at ilang mga tala na may kaugnayan sa ginawang pag-aaral, nabigyang daan ito upang matukoy ng mananaliksik ang limang mahalagang suliranin na pagtutuunan ng pag-aaral na ito:

1. Ano ang bilingguwal na suplemental na kagamitang pampagtuturo ang mabubuo sa asignaturang matematika para sa mga mag-aaral ng ALS?
2. Ano ang antas ng pagtatasa ng mga eksperto sa binuong bilingguwal na suplemental na kagamitang pampagtuturo sa matematika?
3. Ano ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika¹¹ bago gamitin ang bilingguwal na suplemental na kagamitang pampagtuturo?
 - a. control group
 - b. experimental group
4. Ano ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika pagkatapos gamitin ang bilingguwak na suplemental na kagamitang pampagtuturo?
 - a. control group
 - b. experimental group

5. Mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa kakayahan ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika sa pagitan ng control at experimental group?
6. Ano ang maipapanukalang suplemental na kagamitan para sa pagpapahusay ng mga kasanayan ng mga mag-aaral?

METODOLOHIYA

Ang bahaging ito ay binubuo at kinapapalooban ng disenyo at paraang ginamit sa pangangalap ng datos. Inilahad din dito ang instrumenting gagamitin sa pangangalap ng datos.

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng disenyong *quasi-experimental* (Campbell and Stanley, 1963) na kung saan nagkaroon ng dalawang grupo ang mga *study subject*. Ang unang grupo ay ang *control group* na gumamit ng suplemental na kagamitan na nakasulat sa wikang Ingles. *Experimental group* naman ang pangalawang grupo na gumamit ng binuong bilingguwal *supplemental* na kagamitan na nakasulat sa wikang Ingles at Filipino. Ito ang pinaka-angkop na disenyong gamitin upang makita ang bisa ng paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitan sa pagtuturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika.

Mga Tagatugon

Upang matukoy ang bisa ng paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitan bilang kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika, ang nagsilbing tagatugon ay mga mag-aaral ng *Alternative Learning System* (ALS Senior High School) na mula sa Dr. Ramon de Santos *National High School-Senior High School* (DRDNHS), Cuyapo, Nueva Ecija, Sangay ng Nueva Ecija. Sa kabuoan, mayroong 144 na mag-aaral sa grade 11 ALS, 60 lamang sa mga ito ang kinuhang tagatugon. Mula sa 60, hinati ito sa 30-30 na siyang kumatawan sa *experimental at control group*.

Pumili ng 60 na tagatugon sa pamamagitan ng *fish bowl draw*. Inilagay ng mananaliksik ang mga pangalan ng mga mag-aaral sa isang lalagyan at isa-isa itong binunot. Matapos matukoy ang 60 na mag-aaral, kumuha ang mga ito ng unang pagtataya (pre-test) upang malaman kanilang ang antas ng kaalaman sa asignaturang matematika. Ang 30 na pinakamatataas ang siyang *control group*, at ang 30 na pinakamababa ay ang *experimental group* na siyang gagamit ng interbensiyon.

Pook ng Pag-aaral

Ang bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija ang nagsilbing hanguan ng mga tagatugon upang matugunan ang mga kailangang datos sa bisa ng wikang Filipino sa pagtuturo ng matematika tungo sa pagbuo ng bilingguwal na modyul. Ang mga mag-aaral na nakatala o *enrolled* sa Dr. Ramon de Santos *National High School-Senior High School* na galing sa iba't ibang barangay sa bayan ng Cuyapo, Nueva Ecija ang magiging hanguan ng tagatugon ng pag-aaral na ito.

Pagmumulan ng Datos

Humango ang mananaliksik ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral sa mga silid-aklatan at hanguang elektroniko upang magsilbing pundasyon ng pag-aaral. Lumapit din sa *supervisor* ng *Alternative Learning System* (ALS) sa Sangay ng Nueva Ecija upang hingin ang permiso na makuha ang datos na magagamit sa pananaliksik, gayundin sa punongguro, ulongguro at guro na may kaugnayan sa programa nilang ALS.

Upang makuha ang mga tiyak na datos hinggil sa pag-aaral, bumuo ang mananaliksik ng pagsusulit (pre-test) upang matukoy ang antas ng kaalaman ng mga respondente sa asignaturang matematika na siyang tumukoy sa binuong dalawang grupo na ginamit sa pag-aaral (*control at experimental group*).

Bumuo ang mananaliksik ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo na *Learning Activity Sheets* (LAS) gamit ang wikang Ingles at Filipino na siyang ipinagamit sa mga mag-aaral na nasa *experimental group*. Ang binuong bilingguwal na LAS ay dumaaan sa balidasyon at ebalwasyon ng mga eksperto sa asignaturang Matematika, Inges at Filipino upang suriin ang paraan ng pagbuo batay sa nilalaman at paraan ng pagsasalin.

Matapos matukoy ang *control at experimental group*, ipinagamit ang nabuong LAS sa mga mag-aaral. Ang LAS na nasa wikang Ingles ay ginamit ng control group, samataala experimental group naman ang gumamit ng bilingguwal na LAS. Matapos gumamit ng LAS ang parehong grupo, bumuo ng pagsusulit ang mananaliksik. Ang kumuha ng pagsusulit (*post-test*) na ito ay ang mga mag-aaral na nasa control group na siyang gumamit ng supplemental na kagamitan gamit ang wikang Ingles. Samantala, kumuha rin ng parehong pagsusulit (*post-test*) ang experimental group na siyang gumamit ng bilingguwal na LAS.

Sa pag-aanalisa at paglalarawan ng mga datos, ang mga nalikom na mga sagot ang naging batayan ng mananaliksik upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito na may titulong “Bisa ng Paggamit ng Bilingguwal na Supplemental na Kagamitang Pampagtuturo sa Asignaturang Matematika”.

Instrumento at Paraan ng Pangangalap ng mga Datos

Bumuo at gumamit ang mananaliksik ng mga sumusunod na instrumento upang makuha ang mga kinakailangang datos.

Binuong Pagsusulit. Upang malaman ang antas ng kaalaman ng mga respondente sa asignaturang matematika, bumuo ang mananaliksik ng pagsusulit na may 30 na aytem. Ang pagsusulit na binuo ay nakaangkla sa kasanayang pampagkatuto ng asignaturan. Ang resulta ng pagsusulit na ito ang siyang tumukoy sa dalawang grupo (*control at experimental*).

Bilinggwal na LAS. Ang bilinggwal na LAS na binuo ay nakasulat sa wikang Ingles at Filipino. Bago ipagamit sa mga respondente, ito ay dumaaan sa balidasyon ng

mga eksperto sa asignaturang Matematika at Filipino upang masuri ang paraan ng pagbuo batay sa nilalaman at paraan ng pagsasalin.

Pre-test at post-test. Upang malaman ang bisa ng binuong bilinggwal na modyul, kumuha ng *pre-test* at *post test* ang mga respondente. Batay sa resulta ng *pre-test* at *post-test*, makikita ang bisa ng bilinggwal na LAS bilang kagamitang pampagtuturo.

RESULTA AT PAGTALAKAY

Ang bahaging ito ng pananaliksik ay tumatalakay sa mga resulta na may kaugnayan sa bisa ng bilinggwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika.

Seksyon 1. Bilinggwal na supplemental na kagamitang pampagtuturo para sa mga mag-aaral ng ALS.

Ang mananaliksik ay gumawa ng bilinggwal na supplemental na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika para sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS) upang mapataas ang kakayahan ng mga mag-aaral.

Malaki ang maitutulong ng paggawa ng *supplementary materials* partikular ang *Learning Activity Sheets* (LAS) sa mga mag-aaral higit lalo ang mga mag-aaral na naka-enrol sa *Alternative Learning System* (ALS). Ang LAS ay isang *supplemental* na kagamitan sa pagtuturo na nakapaloob ang mga gawain at paliwanag tungkol sa isang aralin. Ang bilinggwal na kagamitan sa pag-aaral na ito ay mahalagang bahagi ng suporta ng ALS-EST (Alternative Learning System-Education Skills Training) dahil pinahuhusay at pinabubuti nito ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto (*DepEd ALS-EST Handbook, 2019*). Para sa mas mabilis na pagproseso ng pagkatuto, nararapat lamang na isangkot ang wikang alam at gamay ng mga mag-aaral. Alinsunod sa mga pananaliksik at mungkahing UNESCO 2003 at *Summer Institute of Linguistics* (SIL) (2007), praktikal 69 *The Normal Lights Volume 12, No. 1* (2018) na gamitin ang alinmang wikang higit na gamay ng mga mag-aaral, kung saan sila higit na bihasa. Ang mga kagamitan ay binuo at ibinigay para sa mga mag-aaral ng ALS nang sa gayon ay makita ang epekto ng bilinggwal na supplemental na kagamitan partikular sa asignaturang Matematika.

Seksiyon 2. Antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ALS bago gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo.

Talahanayan 1. Iskor ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika bago gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo.

Variable	Observations	Obs. with missing data	Obs. without missing data	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation	Description
Control	30	0	30	11.000	21.000	13.000	2.117	Approaching
Experimental	30	0	30	1.000	10.000	6.833	2.379	Developing

Note: 25-30 – Advance; 19-24 – Proficient; 13-18 – Approaching; 7-12 – Developing; 1-6 – Beginning

Makikita sa unang talahanayan ang iskor ng mga mag-aaral sa magkaibang grupo na *control at experimental* bago gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Matematika. Mapapansin na mas mataas ang iskor ng *control group* kumpara sa *experimental group*. Nagpapahiwatig ito na ang mga mag-aaral na nasa *control group* ay mas mataas ang antas ng kanilang kaalaman kumpara sa *experimental group*. Ang mababang iskor ng mga mag-aaral sa *experimental group* ay nagpapakita ng mas malaking pangangailangan para sa *intervention* gaya ng paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo. Ang ganitong distribusyon ng iskor ay nagpapahiwatig na habang karamihan ng mga mag-aaral ay nangangailangan pa ng dagdag na suporta upang mapabuti ang kanilang mga iskor, mayroong ilang mag-aaral na nagpapakita ng mahusay na potensyal at kakayahan. Nangangahulugan na kahit hindi gumamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitan ang mga mag-aaral na nasa *control group* ay naiintindihan pa rin nila ang mga leksiyon partikular sa asignaturang Matematika. Nagpapakita ito ng pagkaunawa ng ilang mga mag-aaral sa asignaturang matematika kahit na wikang Ingles ang gamitin.

Pinatunayan ito sa pag-aaral ni Melegrito (2022) na “*The Use of Filipino and English as Mediums of Instruction in the Teaching of Engineering Courses at the Tertiary Level*” na nagsasabi na karamihan ng mga kalahok, ang Ingles ang kanilang piniling wika ng pagtuturo. Naniniwala sila na ang Ingles ay makabuluhan at angkop para sa *engineering*. Ginagamit ang Ingles bilang pangunahing midyum ng komunikasyon sa edukasyon sa *engineering* sa buong mundo, maging ito ay sa pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng mga aklat, pagsusulat ng mga siyentipikong pag-aaral, pagsasagawa ng oral na presentasyon, o paghahatid ng mga papel sa seminar at kumperensya (Shrestha et al., 2015). Sinabi nina Wu & Lee (2017) na ang mga saloobin ng mga mag-aaral sa Ingles ay may positibong epekto sa kanilang pagkakaroon ng interes na matuto ng Ingles, at nagpapakita ang kanilang mga kilos ng pag-udyok na ito. Kaya nga, kung ang mga mag-aaral ay may mas matibay na pundasyon sa Ingles, nagpapataas ito ng kanilang tagumpay sa mga kurso sa *engineering*.

Seksiyon 3. Antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ALS pagkatapos gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo.

Talahanayan 2. Iskor ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika pagkatapos gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo.

Variable	Observations	Obs. with missing data	Obs. without missing data	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation	Description
Control	30	0	30	9.000	19.000	14.867	2.813	Proficient
Experimental	30	0	30	4.000	17.000	11.567	3.928	Developing

Note: 25-30 – Advance; 19-24 – Proficient; 13-18 – Approaching; 7-12 – Developing; 1-6 – Beginning

Makikita sa ikalawang talahanayan ang iskor ng mga mag-aaral sa magkaibang grupo na *control at experimental* pagkatapos gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika. Mapapansin na nagpakita ng *improvement* na 1.867 na puntos (mula 13.000 patungong 14.867), habang ang *experimental group* naman ay nagkaroon ng mas malaking *improvement* na 4.734 na puntos (mula 6.833 patungong 11.567). Makikita na tumaas ang iskor sa *post test* ng mga mag-aaral sa ALS matapos gamitin ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitan. Malaki ang tulong ng interbensiyong isinagawa higit lalo sa mga mag-aaral na nasa *experimental group*. Ipinababatid na epektibo ang paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo sa asignaturang matematika.

Ayon sa isinagawang pag-aaral nina Broadway at Zamora (2018) na “Ang Filipino Bilang Wika sa Matematika: Isang Palarawang Pagsusuri sa Kaso ng isang Pribadong Paaralan”, lumabas na may mga pagkakataong gumagamit pa rin ang mga mag-aaral at guro (malay o di-malay) ng Filipino sa asignaturang Matematika. Maituturing ito bilang wikang pantulong sa iba’t ibang yugto ng klase sa Matematika. Pinatunayan ng pananaliksik na ito na (1) May espasyo ang Filipino sa Matematika bilang wikang pantulong; (2) Napadadali ang pagtalakay sa Matematika sa tulong ng Filipino; at (3) Ang pagpapairal ng patakarang pangwika ay kailangan upang maisakatuparan ang ganap na espasyo ng Filipino sa paaralan. Kung pagtutuunan ng pansin ang asignaturang Matematika, higit na nakatutulong sa pag-unawa ng mga konsepto at pagsagot ng pasalitang suliranin ang pagpoproseso ng mga mag-aaral gamit ang pormula o solusyong natutuhan nila sa pagtalakay ng guro. Sa kanilang pagpoproseso, kailangang isaalang-alang ang wikang komportableng gamitin upang ito ay mapagaan.

Seksiyon 4. Pagkakaiba sa kaalaman ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika sa pagitan ng *control* at *experimenmtal* group.

Talahanayan 3. Impormasyon hinggil sa *improvement* ng iskor ng *control* at *experimental* group.

Variable	Observations	Obs. with missing data	Obs. without missing data	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
CONTROL	30	0	30	-7.000	6.000	1.867	3.693
EXPERIMENTAL	30	0	30	-4.000	12.000	4.733	4.127

Batay sa resulta, mapapansin ang malaking pagkakaiba sa *average mean* ng dalawang grupo. Ang *control group* ay mayroong average na 1.867, samantalang ang *experimental* naman ay mayroong 4.733. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral sa *experimental* ay mas mataas ang *performance* sa *average* kumpara sa *control*. Sa pangkalahatan, nangangahulugan na ang paggamit ng bilingguwal na *supplemental* na kagamitan ay nagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral na nagpapahiwatig ng tagumpay ng interbensiyong isinagawa.

Malaki ang tulong ng mga interbensiyong ginagawa upang mapadali ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Pinatunayan ito ni Tabuyo (2019) sa kanyang pag-aaral na "*An Alternative to English: Filipino as Medium of Instruction in Teaching Geometry*". Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang mga respondente ay una nang nagpakita ng kasiyasang pagganap sa pre-test. Matapos silang ipakilala sa iba't ibang midyum ng pagtuturo, unti-unti nilang pinabuti ang kanilang pagganap hanggang sa maging lubos na kasiya-siya. Gayunpaman, ang mga respondente na ipinasa sa Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa *Geometry* ay nagpakita ng mas malaking pagtaas ng mga iskor. Ito ay nagpapatunay na ang midyum ng pagtuturo ay may malaking epekto sa pagganap sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa *Geometry* ay maaaring magdulot ng pagpapabuti sa pagganap ng mga mag-aaral sa Matematika.

Talahanayan 4. Impormasyon hinggil sa makabuluhang pagkakaiba sa iskor ng *control at experimental group*.

Mann-Whitney test / Two-tailed test:

U	273
U (standardized)	0.000
Expected value	450
Variance (U)	4536.102
p-value (Two-tailed)	0.008
alpha	0.05

Makikita sa talahayanan 5 ang makabuluhang pagkakaiba ng iskor ng *control at experimental group*. Batay sa resulta ng pag-aaral, ang *p-value* na 0.008 ay nagpapakita ng *statistically significant* na pagkakaiba sa pagitan ng *control at experimental group*. Nangangahulugan na may makabuluhang pagkakaiba sa kakayahan ng mga mag-aaral sa asignaturang matematika sa pagitan ng *control at experimental group*. Ipinahihiwatig na ang bilingguwal na *supplemental* na kagamitang pampagtuturo ay nagdulot ng positibong epekto sa kanilang kakayahan sa matematika.

Patunay na malaki ang gampanin ng wikang Filipino sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Para sa mas mabilis na pagproseso ng pagkatuto, nararapat lamang na isangkot ang wikang alam at gamay ng mga mag-aaral. Alinsunod sa mga pananaliksik at mungkahi ng UNESCO 2003 at *Summer Institute of Linguistics (SIL)* (2007), praktikal 69 *The Normal Lights Volume 12, No. 1* (2018) na gamitin ang alinmang wikang higit na gamay ng mga mag-aaral, kung saan sila higit na bihasa.

Seksiyon 5. Panukalang *supplemental* na kagamitan para sa pagpapahusay ng mga kasanayan ng mga mag-aaral.

Panukalang Supplemental na kagamitan para sa pagpapahusay ng mga kasanayan ng mga mag-aaral sa ALS sa asignaturang Matematika

BAITANG	QUARTER/DOMAIN	NUMERO NG LINGGO AT ARAW
Baitang 11	IKATLONG MARKAHAN /Statistics at Probability	1Linggo/3 Araw

Pangalan: _____

Seksiyon: _____

PAKSA: Mean and variance of the discrete random variables

KASANAYANG PAGKATUTO:

Ilarawan ang *mean* at *variance* ng isang *discrete random variable* (M11/12SP- IIIb-1)

I. LAYUNIN

- Ilarawan ang mean ng isang discrete random variable.
- Ilarawam ang variance ng isang discrete random variable.

II. A. MGA KAGAMITAN

Activity Sheet mula sa Quarter 3 Module 2: Statistics & Probability

B. MGA SANGGUNIAN

- Statistics and Probability*, Danilo De Guzman, pp. 11-22
- Statistics and Probability*, Rene R. Belecina, et. al., pp. 2-31

III. PAMAMARAAN

“Entry Card”

Piliin ang titik ng tamang sagot.

- Ito ang sentral o karaniwang halaga ng kaukulang probability mass function mean

A. mean	C. standard deviation
B. variance	D. probability
- Ano ang mean outcome kung ang isang pares ng dice ay i-roll nang isang beses?

A. 1.5	C. 3.5
B. 2.5	D. 4.5
- Tukuyin ang mean ng probability distribution na may random variable X na nagpapakita ng bilang ng taong lilitaw matapos magtoss ng apat na sabay-sabay.

A. 4	C. 2
B. 3	D. 1

1. Gumawa ng probability distribution para sa random variable na kumakatawan sa bilang ng kotse na nabebenta sa isang araw.
2. Hanapin ang mean sa pamamagitan ng pagkuha ng sum ng produkto ng x . (bilang ng sasakyang nabenta sa loob ng isang araw at $P9x$ (probability)).
3. I-subtract ang mean mula sa bawat halaga ng random variable.
4. I-square ang mga resulta mula sa Step 3.
5. I-multiply ang resulta mula sa Step 4 sa kaukulang probability.
6. Kunin ang total ng mga resulta mula sa Step 5 (ito ang variance).

V. PAG-A-ANALISA

Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Ang probabilities na ang isang customer ay bibili ng 1, 2, 3, 4, o 5 items sa grocery store ay $3/10$, $1/10$, $1/10$, $2/10$, at $3/10$. Ano ang average na bilang ng items na bibilhin ng customer? Ilarawan ito gamit ang table.

V. PAGLALAHAT

Sa gawaing ito, natutuhan ko na...

VII. APLIKASYON: Solve the given problem with complete solution.

Ang probabilities ng isang makina na magpoproduce ng 0,1,2,3,4, at 5 defective parts sa isang araw ay 0.75, 0.17, 0.04, 0.025, 0.01, at 0.005. Ano ang mean at variance ng probability distribution? Ilarawan ito gamit ang table.

VIII. PAGPAPAYAMAN: Solve the given problem with complete solution.

Gumawa ng pag-aaral tungkol sa dami ng papel na ginagamit mo kada linggo sa pagsagot ng iyong Learning Activities. I-record ang dami (kabuuang bilang ng papel) kada asignatura. Gumawa ng probability distribution. Hanapin ang mean at variance ng probability distribution at bigyan ito ng interpretasyon.

Panukala para sa Pagsasanay: Pagbuo ng Bilingguwal na Supplementaryong Materyal na Learning Activity Sheets (LAS) para sa mga Mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS)

1. Buod ng Panukala

Layunin: Ang programang ito ay naglalayong mabigyan ng sapat na kaalaman at kakayahan ang mga guro na bumuo ng bilingguwal na suplemental na kagamitan na *Learning Activity Sheet* (LAS) sa pagtuturo ng matematika para sa mga mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS). Layon din nitong na tugunan ang mga hamon na kinahaharap ng mga mag-aaral na nahihirapan sa matematika sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng materyales na gumagamit ng parehong wika upang linawin ang mga konsepto.

Target na Kalahok: Ang pangunahing kalahok ay mga guro ng asignaturang Matematika, Ingles at Filipino, at may interes na mag-ambag sa akademikong pag-unlad ng mga mag-aaral ng ALS.

Inaasahang Resulta: Sa pagtatapos ng pagsasanay, ang mga kalahok ay inaasahang bumuo ng mabisang bilingguwal na supplementaryong kagamitan sa pagtuturo na LAS na magpapadali at magpapahusay sa pagkatuto ng mga konseptong pangmatematika para sa mga mag-aaral ng ALS.

2. Pagsusuri ng Pangangailangan sa Pagsasanay

Kasalukuyang Kasanayan at Kakulangan: Maraming guro ang bihasa sa asignaturang matematika, maging sa wikang Ingles o Filipino, ngunit maaaring kulang sa karanasan sa paglikha ng mga pang-edukasyon na nilalaman, partikular na sa konteksto ng matematika. Kinakailangang solusyunan ang suliraning ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay na nakatuon sa pagsasama ng mga estratehiya sa bilingguwal na pagtuturo sa matematika.

Kailangan na Kasanayan:

- Kasanayan sa bilingual na komunikasyon (Ingles at Filipino)
- Pagbuo ng edukasyonal na nilalaman
- Mga teknik sa pagtuturo ng matematika
- Pag-unawa sa mga pangangailangan at hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral ng ALS

3. Plano ng Pagsasanay

Mga Paksang Tatalakayin:

- Pagpapakilala sa ALS at ang mga natatanging pangangailangan ng mga mag-aaral nito
- Mga prinsipyo ng bilingual na edukasyon at ang mga benepisyo nito sa matematika
- Mga teknik para sa pagbuo ng mabisang bilingual na edukasyonal na materyales
- Mga pinakamainam na pamamaraan sa pagsasama ng pagtuturo ng wika at matematika
- Mga aktuwal na sesyon sa pagbuo at pagsusuri ng mga materyales

Metodolohiya: Ang pagsasanay ay isasagawa sa pamamagitan ng mga lektura, workshops, pangkatang gawain, at aktuwal na pagsulat ng LAS. Ang mga kalahok

ay gagawa ng mga supplementaryong materyales at makatatanggap ng *feedback* mula sa mga kapwa kalahok at tagapagsanay.

Tagal ng Pagsasanay: Ang pagsasanay ay gagawin sa loob ng 3 araw, kung saan bawat araw ay nakatuon sa iba't ibang aspeto ng pagbuo ng nilalaman at mga estratehiya sa bilingual na edukasyon.

Mga Kagamitan na Kailangan:

- Mga module at presentasyon sa pagsasanay
- Mga computer at software para sa pagbuo ng suplemental na kagamitan sa pagtuturo
- Mga sanggunian sa bilingual na edukasyon at pagtuturo ng matematika

4. **Estratehiya sa Pagpapatupad**

Iskedyul:

- Unang Araw: Introduksiyon ng ALS at Bilingguwal na Edukasyon, Mga Teknik sa Pagbuo ng Bilingual na Suplemental na Kagamitan sa Pagtuturo
- Ikalawang Araw: Pagtuturo ng Matematika at Pagsasama ng Wika, Aktuwal na Pagbuo ng Bilingual na Materyales
- Ikatlong Araw: Pagsusuri, Feedback, at Pinal na Pagbuo ng Materyales

Mga Tagapagsanay:

- Mga eksperto sa wika na may karanasan sa bilingual na edukasyon
- Mga guro ng matematika na pamilyar sa ALS
- Mga espesyalista sa pagbuo ng suplemental na kagamitan sa pagtuturo

Lugar/Plataporma: Ang pagsasanay ay gaganapin sa Bartolome Sangalang National High School tuwing araw ng Sabado.

5. **Pagsusuri**

Mga Pamamaraan ng Pagtatasa:

- *Pre-training at post-training assessments* upang masukat ang pagpapabuti ng kasanayan ng mga kalahok
- Pagsusuri ng kalidad ng mga LAS na nilikha sa panahon ng pagsasanay
- Mga *feedback form* mula sa mga kalahok upang masuri ang bisa ng mga sesyon ng pagsasanay

Mga Feedback: Magbibigay ang mga kalahok ng *feedback* sa pagtatapos ng bawat araw upang masiguro ang patuloy na pagpapabuti ng proseso ng pagsasanay.

6. **Konklusyon**

Mga Susunod na Hakbang:

- Isumite ang panukala para sa pag-apruba ng mga kaukulang awtoridad
- I-finalize ang listahan ng mga kalahok at tagapagsanay
- Ihanda ang mga materyales sa pagsasanay

Kalakip: Training Matrix

Training Matrix for Bilingual Supplementary Materials Development

Petsa	Oras	Paksa	Tagapagsanay	Paraan ng Pagsasanay	Inaasahang Kasanayan
Araw 1	8:00 AM - 10:00 AM	Pagkilala sa ALS at Bilingual Edukasyon	Dr. Jonnie A. Payoyo	Lecture	Pag-unawa sa ALS at ang kahalagahan ng bilingual na edukasyon
	10:15 AM - 12:00 NN	Mga Teknik sa Pagbuo ng Bilingual na Nilalaman	Dr. Baby Jean VC. Jose	Lecture Workshop	Pagbuo ng materyales gamit ang Ingles at Filipino
Araw 2	8:00 AM - 10:00 AM	Pagtuturo ng Matematika at Pagsasama ng Wika	Dr. Romeo F. Asuncion at Aljon P. Taroma	Lecture	Pagsasama ng wika sa pagtuturo ng matematika
	10:15 AM - 12:00 NN	Aktuwal na Pagbuo ng Bilingual Learning Activity Sheets	Cristina Chioco	Hands-on Activity	Pagbuo ng mga tunay na halimbawa ng materyales
Araw 3	8:00 AM - 10:00 AM	Pagsusuri at Pagbalangkas ng Materyales	Dr. Romeo F. Asuncion	Group Activity	Feedback at pagpapabuti ng mga materyales
	10:15 AM - 12:00 NN	Pinal na Pagbuo at Pagsusumite ng Materyales	Cristina S. Chioco at Dr. Reynaldo S. Reyes	Workshop	Pinal na bersyon ng bilingual na supplementaryong kagamitan sa pagtuturo na LAS

Kongklusyon

Kaugnay ng mga inihaing suliranin ng pag-aaral ay nabuo ang mga resultang kumakatawan sa sumusunod:

1. Ang pagbuo ng bilingguwal na *Learning Activity Sheet* (LAS) bilang suplemental na kagamitan ay isang hakbang na ginawa upang mapataas ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa ALS. Ang pagsuri ng mga esperto sa LAS batay sa nilalaman at wika bago ito ipagamit ay nagsisiguro na ito ay angkop at epektibo para sa mga mag-aaral.
2. Ang mataas na iskor ng mga mag-aaral sa *control group* kumpara sa *experimental group* sa *pre-test* ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral sa control group ay may mas mataas na kaalaman sa Matematika gamit ang wikang Ingles. Samantalang ang mga mag-aaral sa *experimental group* ay nangangailangan ng karagdagang interbensiyon upang mapataas ang kanilang antas ng kaalaman sa asinaturang ito.

3. Ang pagtaas ng iskor sa *post-test* ng mga mag-aaral sa ALS matapos gamitin ang bilingguwal na suplemental na kagamitan ay nagpapakita na ang interbensiyon na ginamit ay epektibo. Ang paggamit ng bilingguwal na LAS ay nagresulta sa makabuluhang pagpapabuti sa kakayahan ng mga mag-aaral sa Matematika.
4. May makabuluhang pagkakaiba sa kakayahan ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang bilingguwal na kagamitan, lalo na sa *experimental group*. Ito ay nagpapakita ng positibong epekto ng paggamit ng bilingguwal na suplemental na kagamitan sa *learning outcomes* ng mga mag-aaral. Ang mataas na *significance level* ng pagbabago sa *experimental group* ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ang bilingguwal na kagamitan ay epektibong nagpapabuti sa antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa Matematika.
5. Sa iminungkahing pagsasanay para sa pagbuo ng bilingguwal na suplemental na kagamitan na *Learning Activity Sheet (LAS)*, natukoy at napatunayan na ang paggamit ng bilingguwal na LAS ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng pagkatuto ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS), lalo na sa asignaturang Matematika. Ang paggamit ng parehong Filipino at Ingles sa mga materyal na ito ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na mas madaling maunawaan ang mga konsepto sa Matematika, gamit ang wikang mas pamilyar sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas mapapalapit ang mga aralin sa kanilang karanasan at konteksto, na magresulta sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagkatuto.

Rekomendasyon

Narito ng mga inihaing mungkahi ng mananaliksik na maaaring makatulong sa iba't ibang pangkat panlipunan tulad ng mga mag-aaral, guro, tagapamanihala ng mga paaralan at maging sa mga susunod na mamaliksik:

1. Magsagawa ng mga pagsasanay at patuloy na gamitin at i-update ang bilingguwal na Learning Activity Sheet (LAS) sa mga klase, at magsagawa ng regular na *review* upang matiyak na ang nilalaman at wika ay nananatiling angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Magsagawa ng *feedback sessions* upang malaman ang mga aspeto ng LAS na maaaring mapabuti pa.
2. Magpatupad ng *targeted intervention programs* para sa mga mag-aaral sa *experimental group* na nangangailangan ng karagdagang suporta. Maaaring isama sa mga programang ito ang mga *karagdagang tutorial sessions o remedial classes* upang mapataas ang kanilang kakayahan sa Matematika at makahabol sa mga mag-aaral sa control group.
3. Palawakin ang paggamit ng bilingguwal na suplemental na kagamitan sa iba pang asignatura o sa ibang baitang kung saan nakikita ang pangangailangan para sa pagpapabuti. Magsagawa ng mga pag-aaral upang subaybayan ang pangmatagalang epekto ng bilingguwal na kagamitan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ay makatutulong upang mas mapabuti ang mga pamamaraan at materyal sa hinaharap.

4. Gamitin ang mga natutuhan mula sa pag-aaral upang magsagawa at magpatupad ng mga *strategic interventions* sa iba pang mga klase na may mga mag-aaral na nangangailangan ng *bilingual support*. Ibahagi ang matagumpay na approach na ito sa ibang paaralan o *educational institutions* upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang *teaching strategies*. Maaaring magsagawa ng mga palihan at pagsasanay kung saan ibabahagi ang mga *best practices* at resulta ng pag-aaral para magbigay inspirasyon sa iba pang mga edukador.
5. Inirerekomenda na ipagpatuloy at palawakin pa ang ganitong uri ng pagsasanay para sa mga guro ng ALS, upang mas marami pang bilingguwal na LAS ang mabuo at magamit sa iba't ibang asignatura. Mahalaga ring isama ang regular na *monitoring* at *evaluation* upang matukoy ang bisa ng mga LAS sa pagkatuto ng mga mag-aaral at magbigay ng *feedback* para sa patuloy na pagpapabuti ng mga suplemental na kagamitan.

Etikal na Konsiderasyon sa Pag-aaral

Isinagawa ng mananaliksik ang pag-aaral na ito alinsunod sa mga itinakdang pamantayan ng etikal na pananaliksik. Binigay ng mananaliksik sa mga kalahok ang sapat na impormasyon tungkol sa layunin, proseso, at saklaw ng pananaliksik at boluntaryong pumayag na lumahok sa pamamagitan ng paglagda sa consent form. Tiniyak din na ang kanilang pagkakakilanlan ay mananatiling kompidensyal at ang lahat ng impormasyong makakalap ay gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik. Ipinabatid sa kanila ang kanilang karapatang umatras anumang oras nang walang kaparusahan o masamang epekto. Siniguro din ng mananaliksik na walang pisikal, emosyonal, o sikolohikal na panganib ang idudulot sa mga kalahok. Nakipag-ugnayan din ang mananaliksik sa mga awtoridad ng paaralan at sangay ng Alternative Learning System sa Nueva Ecija upang makuha ang kinakailangang pahintulot bago isagawa ang pag-aaral.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga naging bahagi na nagbigay ng kanilang suporta at gabay sa pagbuo ng disertasyong ito.

Una sa lahat, sa PANGINOONG DIYOS, sa patuloy na paggabay at pagbibigay ng lakas, karunungan, at determinasyon upang matapos ang pag-aaral na ito.

Sa aking tagapayo, Dr. Ma. Theresa E. Macaldao, sa walang sawang paggabay, pag-unawa, at suporta mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral. Ang iyong mga payo, ideya, at kaalaman ay naging malaking bahagi ng paghubog sa disertasyong ito.

Gayundin, taos-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng komite, Dr. Cynthia P. Lopez, Dr. Rodelio C. Gauuan, Dr. Marilou E. Cayabyab, Dr. Relly Rachelle D. Abalos, Dr. Marina O. Abella (+), at sa OIC Dean ng *Institute of Graduate and Professional Studies*, Dr. Priscilla R. Castro, para sa kanilang mahalagang kontribusyon, mga suhestiyon, at kritisismo na nagpayabong sa kalidad ng pananaliksik na ito.

Lubos din ang pasasalamat ng mananaliksik sa pamunuan ng Dr. Ramon de Santos National High School, higit lalo kay Sir James Rey B. Mata II, na siyang naging daan upang makakuha ng sapat na datos para sa isinagawang pag-aaral.

Gayundin sa naging kalahok ng pag-aaral, lubos na pasasalamat sa oras at tiwala na inyong ibinahagi sa pag-aaral. Ang inyong mga kontribusyon ay mahalaga sa tagumpay ng disertasyon na ito.

Sa kanyang mga *study buddy*, Ronamay S. Sibayan at Rovel C. Salcedo na hindi nang-iwan sa hirap at ginhawa ng kanilang pag-aaral mula sa simula hanggang sa dulo.

Sa kanyang mga kasamahang guro at kaibigan na tumulong, nagbigay ng mga suhasyon at suporta at patuloy na naniwala sa kakayahan ng mananaliksik, Inang Wowie, Doc Jobelle, Doc Vincent, Mam Shiela, Mam Bhel, Mam Jovi, Mam Rhea, Sir Jomar, Sir Ryan, Sir Ryann, Mam Analyn, Doc Gacosta, Mam Edith, Mam Lara, Mam Mary Ann, Mam Janina.

Sa kanyang pinakamamahal na mga magulang, Papa Mario at Mama Merly, na siyang pinaghugutan ng lakas at inspirasyon ng mananaliksik para tapusin ang pag-aaral na ito. Gayundin sa kanyang mga kapatid, hipag at mga pamangkin, Michael, Marlon, Marvin-Ash, Michelle, Mark Jay-Armilyn, Macky, Mark Jhon, Marco, Jurie, Rken, JR, Ninang Merlie at Ate Kat. Ang inyong pang-unawa sa aking mga sakripisyo at ang inyong paniniwala sa aking kakayahan ay naging pangunahing sandigan ko sa pagharap sa mga hamon ng pag-aaral na ito.

Higit sa lahat, taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong sa mananaliksik sa kanyang akademikong paglalakbay. Ang inyong mga ambag, maliit man o malaki, ay naging tulay sa pagkamit ng kanyang mga pangarap.

REFERENCES

- Aldaba, J. D. (1995/1996). *Matematiks sa Filipino*. Malay, XIII, 11-32
- Briones, L. M. (2022, June 3). Briones cites extensive support for ALS as key Duterte legacy in education. Department of Education. <https://www.deped.gov.ph/2022/06/03/briones-cites-extensive-support-for-als-as-key-duterte-legacy-in-education/>
- Broadway M. at Zamora, M. S. (2018). *Ang Filipino Bilang Wika sa Matematika: Isang Palarawang Pagsusuri sa Kaso ng Isang Pribadong Paaralan*. The Normal Lights, Volume 12, No.1.
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Houghton Mifflin Company.
- de Guzman, V. A. (2022). *Motibasyon at antas ng komprehensiyon sa pagbasa ng mga mag-aaral ng Alternative Learning System (ALS) sa Sangay ng Lungsod ng San Jose, Nueva Ecija* (Unpublished doctoral dissertation). Lyceum-Northwestern University, Dagupan City, Pangasinan, Philippines.
- Department of Education. (2019). *Alternative Learning System-Education Skills Training (Handbook for Implementers)*. Meralco Avenue, Pasig City 1600, Philippines: Australian Government through the Basic Education Sector Transformation (BEST) Program. Printed in the Philippines. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/als-est/PDF/ALS-EST_Handbook_for_Implementers.pdf

- Department of Education. (2009). DepEd Order No. 74, s. 2009: Institutionalizing Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE).
- K to 12 Curriculum Guide: MOTHER TONGUE (Grade 1 to 3). (May 2016). In D. o. Education. Pasig City: Department of Education. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/01/Mother-Tongue-CG.pdf>
- Magsombol, R. S. (November - 2021). Effectiveness of the Use of Mother Tongue as a Medium of Instruction in Teaching Word Problems on Multiplication of Whole Numbers. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR)*, Vol. 5(Issue 11), Pages: 130-132. Retrieved from <http://ijeais.org/wp-content/uploads/2021/11/IJAMR211118.pdf>
- Melegrito, M. C. (2022). The Use of Filipino and English as Medium of Instruction in the Teaching of Engineering Courses at the Tertiary Level. *European Online Journal of Natural and Social Sciences 2022*, Volume 11, No. 3, pp. 668-678.
- Pilipino Star Ngayon. (June 6, 2022). EDITORIAL - May Kalidad na Edukasyon, Isulong. *Pilipino Star Ngayon*. Retrieved from <https://www.philstar.com/pilipino-star-ngayon/opinyon/2022/07/06/2193310/editorial-may-kalidad-na-edukasyon-isulong>
- Philippines and Its Involvement in PISA. (July 21, 2022). *Big Pond Education Philippines*. Retrieved from <https://www.linkedin.com/pulse/philippines-its-involvement-pisa-big-pond-education-philippines/>
- Shrestha, N., Manandhar, S., & Bajracharya, P. (2015). English language needs analysis of engineering students. *Journal of NELTA*, 20(1-2), 35-45.
- Tabuyo, A. T. (2019). An Alternative to English: Filipino as Medium of Instruction in Teaching Geometry. *Asian EFL Journal Articles*, Volume 23(No. 3).
- Walter, S., & Dekker, D. (2011). Mother tongue instruction in Lubuagan: A case study from the Philippines. *International Review of Education*, 57(5-6), 667–683.
- Wu, W.-S., & Lee, G. C. (2017). Empowering English learners: An investigation of students' perceptions of their self-efficacy in English learning. *English Language Teaching*, 10(4), 1-10. <https://doi.org/10.5539/elt.v10n4p1>